

Галасюк В.В.

*д.е.н., начальник відділу модернізації
механізмів управління економіки
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки,
ад'юнкт-професор Києво-Могилянської бізнес-школи
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0467-4956>*

Пенцак Є.Я.

*кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6899-3454>*

ЗАСАДИ ПОДВІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТАРГЕТУВАННЯ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПРИСКОРЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Долаючи виклики повномасштабного військового вторгнення та формуючи траєкторію власної євроінтеграції, Україна потребує формулювання високорівневої стратегічної рамки та показників оцінки прогресу, які дозволять максимізувати позитивні трансформаційні зрушення економіки з урахуванням наявних викликів, ресурсів і можливостей. Доцільно визначитись з цілями економічного розвитку верхнього рівня, які б дозволили згодом кастомізувати економічну політику для найбільш повного розкриття економічного потенціалу України з урахуванням кращого світового досвіду.

Україна ослаблена війною та критично залежна від зовнішньої підтримки: близько половини фінансування державного бюджету припадає на іноземні кредити та гранти [1]. Держава стикається з низкою дефіцитів - бюджетним (фіскальний розрив у 2025 році прогнозується на рівні \$39,3 млрд [2], ймовірно сягаючи 20% ВВП), зовнішньоторговельним (імпорт на 86% перевищує експорт за 9 міс. 2025 року [3]) та кадровим (за період військової агресії рф населення України скоротилося майже на 10 млн осіб - до 32,9 млн осіб у 2025 році [4]).

Крім того, економіка характеризується хронічним домінуванням сировинної складової в експортному кошику: до 70% товарного експорту України становить сировина необроблена або з найменшим рівнем обробки, що кардинально знижує ефективність економіки [5].

Для реагування на вищезазначені виклики, з огляду на світовий досвід, ресурси та можливості економічного розвитку України представляється доцільним одночасне таргетування:

- Прискорення зростання ВВП на душу населення (GDP per capita Growth);
- Підвищення якості економіки (Economic Complexity).

Цей подвійний мандат економічного розвитку можна визначити як *сприяння якісному економічному зростанню*.

Валовий внутрішній продукт (ВВП), як відомо, відображає рівень економічної активності країни. Розраховуючи його на душу населення (per capita) за паритетом

купівельної спроможності ми опосередковано оцінюємо ефективність економіки. Втім традиційне таргетування цих показників не забезпечить вирішення хронічних проблем та дисбалансів економіки України. По-перше, оскільки так ми ніби цілимося у дзеркало заднього виду: ВВП є запізнілим індикатором (*lagging indicator*), тоді як економічна складність може бути випереджальним (*leading indicator*). По-друге, «традиційні» темпи зростання ВВП на рівні 2-3% на рік (які багато економістів вважали б прийнятними) не здатні забезпечити подолання Україною економічного відставання від ЄС - який, своєю чергою, також не є «економічним чемпіоном» у порівнянні з США та Китаєм. Україна відстає за показником ВВП на душу населення (ПКС) від успішних сусідів – таких як Польща та Туреччина – у 2-3 рази, а від успішних економік Америки та Європи – у 4-5 та навіть більше разів [6].

Тож Україні необхідне значне економічне прискорення - це чи не єдиний шлях до скорочення ключових дефіцитів (інвестиційного, бюджетного, торговельного, людського), подолання структурних дисбалансів (зокрема, критичне домінування сировинного експорту), а також досягнення економічної самозарадності, реального суверенітету та міжнародної суб'єктності.

Втім, критично важливими є не лише темпи економічного зростання, а й його *якість* - тобто «наповнення» приросту ВВП. Те, за рахунок яких видів діяльності формується додана вартість в країні, визначає *виробничу структуру економіки*, що найповніше відображається показником *економічної складності* (Economic Complexity Index) [7]. Цей індикатор відображає технологічну глибину, різноманітність і знанневу інтенсивність економіки. Він по суті показує, наскільки «розумну» і різноманітну продукцію виробляє та експортує країна [8].

Якщо країна переважно експортує сировину або прості товари (наприклад, зерно, залізну руду чи деревину), це свідчить про низьку економічну складність. Якщо ж вона експортує високотехнологічну, різноманітну продукцію (мікроелектроніку, фармацевтику, обладнання, програмне забезпечення тощо), це ознака високої економічної складності.

Висока економічна складність:

- сприяє швидшому зростанню ВВП у довгостроковій перспективі;
- забезпечує вищу додану вартість і синергетичні кроссекторальні ефекти;
- підвищує продуктивність і рівень оплати праці в економіці;
- робить економіку менш вразливою до зовнішніх шоків (зокрема, падіння цін на сировину);
- підвищує інвестиційну привабливість країни.

Натомість низька складність означає, що економіка спирається на прості, сировинні, малоперспективні галузі, що обмежує потенціал розвитку.

Дуже важливо, що показники економічної складності характеризують як потенціал економічної активності країни (висока кореляція з ВВП на душу населення [9]), так і виступають предиктивним фактором майбутнього економічного розвитку та швидкості зростання економіки [9]. Зростання економічної складності дозволить змінити структуру чистого експорту - збільшити експорт з високою доданою вартістю та

замістити такий імпорт з недружніх країн, а також та стимулювати інвестиції, наרוшуючи «розумні» капітальні вкладення у технологічні сектори.

Тож, дбаючи про підвищення економічної складності (удосконалюючи виробничу структуру економіки, її якість), ми формуємо фундамент для швидшого, стійкішого та тривалішого економічного зростання. Фокус на економічній складності - це фундамент *стійкого* довгострокового економічного зростання, навіть якщо це вимагатиме значних капіталовкладень на старті [10]. До того ж економічна складність є вимірюваною та забезпечує міжнародну співставність.

До того ж ВВП піддається декомпозиції на індикатори, які можна безпосередньо відстежувати на різних рівнях (зокрема інвестиції та експорт), а економічна складність - завдяки дослідженням Гарвардського університету та МІТ [11] - вимірюється як на рівні країни, так і на рівні окремих продуктів та регулярно відображаються в «Атласі економічної складності», створеному в Школі державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету та заснованому на дослідженнях Лабораторії економічного зростання Гарварду (Harvard Growth Lab).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Трекер економіки України під час війни / Центр економічної стратегії. URL: <https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/>
2. Дані Мінфіну про зовнішнє фінансування Державного бюджету України у першій половині 2025 року. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/in_the_first_half_of_2025_the_government_of_ukraine_secured_22_billion_in_external_financing-5228
3. Зовнішньоторговельний баланс України за 9 місяців 2025 року (експрес-випуск Держстату). URL: <https://stat.gov.ua/uk/publications/zovnishnotorhovelnvy-balans-ukrayiny-za-9-misyatsiv-2025-roku-ekspres-vypusk>
4. International Monetary Fund Country Profile: Ukraine at Glance. URL: <https://www.imf.org/en/countries/ukr>
5. Галасюк В. В. Концептуальні засади трансформації економіки України: монографія //Київ: Національна академія управління. – 2019.
6. CIA The World Factbook Country Comparisons – Real GDP per capita. URL: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/>
7. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(26), 10570–10575.
8. URL: <https://atlas.hks.harvard.edu/countries/804/export-complexity>
9. Hausmann, Ricardo, César A. Hidalgo, Sebastián Bustos, Michele Coscia, and Alexander Simoes. The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press, 2014.
10. Halasiuk V. Gross Fixed Capital Formation as Indicator of the Prospects for Economic Development of the Country. Kobe Gakuin Economic Papers (Japan). 2018. Vol. 50. No.3. P. 71-80.
11. Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L. & Hausmann, R. The Product Space Conditions the Development of Nations. Science 317, 482–487 (2007).